

Ferramenta da Terapia do Esquema (TE): Diário de Emoções para Rastrear Sentimentos

Edenilson Brandl

Terapeuta Cognitivo-Comportamental, Professor de Inglês,
Autor, Mestrando em Genética, Especialista em Business
Intelligence e Gestão de Projetos, Graduado em Engenharia
de Produção, Licenciatura em Pedagogia.
engbrandl@yahoo.com.br

I. Conformática

Definologia: O Diário de Emoções para Rastrear Sentimentos é uma ferramenta da Terapia do Esquema (TE) utilizada para registrar e monitorar as emoções experimentadas pelo indivíduo ao longo do tempo, visando identificar padrões emocionais recorrentes, crenças subjacentes e esquemas disfuncionais que influenciam seu funcionamento psicológico.

Tematologia: Psicoterapia; Regulação Emocional.

Enciclopédia da Conscienciologia

Etimologia: O termo "diário" deriva do latim "diarium", que significa "livro de anotações diárias". "Emoções" provém do latim "emotio", que denota uma perturbação ou agitação do ânimo. "Rastrear" tem origem no inglês "to track", indicando o ato de seguir ou monitorar algo.

Neologia: Diário de Emoções para Rastrear Sentimentos é um neologismo técnico da Terapia do Esquema (TE).

II. Fatuística

Pensenologia: O Diário de Emoções para Rastrear Sentimentos está relacionado ao holopensene das estratégias de autorregulação emocional e autoconhecimento.

Fatologia: O Diário de Emoções para Rastrear Sentimentos consiste na prática de registrar diariamente as emoções vivenciadas pelo indivíduo, juntamente com as situações desencadeadoras e os pensamentos associados a essas emoções. Ao analisar os registros ao longo do tempo, o cliente e o terapeuta podem identificar padrões emocionais recorrentes, gatilhos emocionais específicos e esquemas disfuncionais subjacentes que contribuem para o sofrimento psicológico do

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia
indivíduo. Essa ferramenta terapêutica permite uma maior conscientização das emoções, pensamentos e comportamentos do cliente, facilitando o processo de mudança e transformação pessoal.

Parafatologia: Na dimensão parapsíquica, o Diário de Emoções para Rastrear Sentimentos pode ser utilizado como um instrumento de auto-observação e autodiagnóstico dos padrões energéticos e parapsíquicos relacionados às emoções do indivíduo.

III. Detalhismo

Sinergismologia: O Diário de Emoções para Rastrear Sentimentos potencializa o sinergismo entre a autorregulação emocional e a autorreflexão, promovendo um maior autoconhecimento e autotransformação do indivíduo.

Principiologia: O Diário de Emoções para Rastrear Sentimentos está alinhado com o princípio da autoconsciência, preconizando a importância de uma maior consciência e compreensão das próprias emoções e padrões comportamentais.

Codigologia: O Diário de Emoções para Rastrear Sentimentos segue o código ético da Terapia do

Enciclopédia da Conscienciologia

Esquema, que preconiza a confidencialidade, respeito e colaboração mútua entre cliente e terapeuta no processo terapêutico.

Tecnologia: O Diário de Emoções para Rastrear Sentimentos pode ser mantido em formato físico, utilizando um caderno ou agenda, ou em formato digital, por meio de aplicativos específicos para registro de emoções e pensamentos.

IV. Perfilologia

Elencologia: Terapeuta do Esquema; Cliente em processo terapêutico.

Masculinologia: O terapeuta facilitador; o cliente autorreflexivo.

Femininologia: A terapeuta orientadora; a cliente autoconsciente.

Hominologia: O Homo sapiens emocionalmente autorregulado; o Homo sapiens em busca de autoconhecimento.

V. Argumentologia

Exemplologia: O Diário de Emoções para Rastrear Sentimentos é demonstrado quando o cliente pratica

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia
a anotação diária de suas emoções, pensamentos e comportamentos, visando identificar padrões emocionais disfuncionais e promover uma maior autoconsciência e autorregulação emocional.

Culturologia: A Cultura do Diário de Emoções para Rastrear Sentimentos é fundamental para o desenvolvimento pessoal e emocional do indivíduo, promovendo uma maior autoconsciência, autocompreensão e autocuidado.

VI. Acabativa

O Diário de Emoções para Rastrear Sentimentos é uma ferramenta essencial na prática da Terapia do Esquema, permitindo ao cliente registrar e analisar suas emoções, pensamentos e comportamentos, visando identificar e modificar padrões emocionais disfuncionais que impactam sua qualidade de vida e bem-estar psicológico. Por meio dessa ferramenta terapêutica, é possível promover uma maior autoconsciência, autorregulação emocional e transformação pessoal, contribuindo para o processo de cura e crescimento psicológico do indivíduo.